

UDK 316.77:070(091)

**AXBOROTDAN ONGGACHA: MEDIA TARIXI, INSONIYATNING O‘ZINI
ANGLASHI JON NERONE TALQINIDA VA BUGUNGI MEDIAOLAMNI
FALSAFIY MANZARASI**

Djurayeva Nurxon Kabilovna

*Navoiy davlat universiteti, Ilmiy tadqiqotlar va
innovatsiyalar departamenti bosh mutaxassisi
nurxon.jurayeva.86@bk.ru, +99894-483-40-70*

ORCID: 0009-0001-9587-1831

***Annotatsiya.** Maqolada jurnalistika tarixi va nazariyasi zamonaviy falsafa nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Unda G‘arb va AQSH matbuoti taraqqiyoti, ularning tarixiy bosqichlari hamda “me‘yor” tushunchasining falsafiy va ijtimoiy asoslari yoritilgan. Shuningdek, internet va ijtimoiy tarmoqlar rivoji, sun‘iy intellektning axborot makoniga ta‘siri, axloqiy-me‘yoriy muammolar hamda zamonaviy media muhitida jurnalistikaning o‘rni atroflicha ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot jurnalistika nazariyasi, kommunikatsiya falsafasi va axborot texnologiyalari kesishmasida olib borilib, zamonaviy media jarayonlari tahliliga yangicha yondashuvni taqdim etadi.*

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, mediamakon va axborot tushunchasi inson tafakkuri hamda texnologik taraqqiyot bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, falsafiy va nazariy izohlashni talab etadi. Mediamakon falsafiy va texnologik jihatdan rivojlanib borayotgan murakkab fenomen sifatida ta‘riflanadi. Fenomenologik va sinergetik yondashuvga ko‘ra, u jamiyat va texnologiyalar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni, ijtimoiy va madaniy jarayonlarning dinamikasini aks ettiradi.

Shuningdek, maqolada amerikalik olim Jon Nerone qarashlariga murojaat qilinib, uning AQSH jurnalistikasi tarixini va demokratiya institutlari shakllanishidagi o‘rnini tahlil qilishi zamonaviy mediamakon fenomenini yanada kengroq falsafiy-historiografik kontekstda anglash imkonini berishi ta‘kidlanadi.

***Kalit so‘zlar:** mediamakon, axborot oqimi, jurnalistika tarixi, ommaviy kommunikatsiya, internet, ijtimoiy tarmoqlar, sun‘iy intellekt, falsafa, me‘yor.*

***Аннотация.** В данной статье журналистика рассматривается в историческом и теоретическом аспектах через призму современной философии. Анализируется развитие западной и американской прессы, её исторические этапы, а также философские и социальные основания понятия «норма». Особое внимание уделяется развитию интернета и социальных сетей, влиянию искусственного интеллекта на информационное пространство, этическим и нормативным вопросам, а также роли журналистики в*

современной медиасреде. Научный анализ проводится на пересечении теории журналистики, философии коммуникации и информационных технологий.

Результаты показывают, что понятия медиа-пространства и информации тесно связаны с человеческим мышлением и технологическим прогрессом, что требует современного философского осмысления. Подчеркивается, что медиaprостранство является сложным феноменом, который развивается в философском и технологическом измерении. В феноменологическом и синергетическом ключе медиaprостранство отражает взаимодействие общества и технологий, помогая глубже понять не только информационно-коммуникационные процессы, но и социальные и культурные изменения.

Особое значение в статье придаётся идеям Джона Нерона, исследовавшего историю американской журналистики и её роль в формировании демократических институтов, что расширяет контекст рассмотрения феномена медиа.

Ключевые слова: медиaprостранство, информационные потоки, история журналистики, массовая коммуникация, интернет, социальные сети, искусственный интеллект, философия, норма.

Abstract. *This article examines journalism in both historical and theoretical dimensions through the lens of contemporary philosophy. It discusses the development of Western and U.S. press, its historical stages, and the philosophical as well as social foundations of the concept of “norm.” The study also explores the rise of the internet and social networks, the impact of artificial intelligence on the information space, ethical and normative challenges, and the role of journalism in today’s media environment. The analysis is situated at the intersection of journalism theory, philosophy of communication, and information technology.*

The findings suggest that the concepts of media space and information are deeply intertwined with human cognition and technological progress, which necessitates continuous philosophical reflection. Media space is interpreted as a dynamic and multi-layered phenomenon, evolving simultaneously in philosophical and technological dimensions. From a phenomenological and synergetic perspective, it mirrors the interactions between society and technology, offering insights not only into information and communication technologies but also into broader social and cultural processes.

The article also draws upon the ideas of John Nerone, whose research on the history of American journalism highlights its role in shaping democratic institutions, thereby enriching the philosophical and historical analysis of media as a phenomenon.

Keywords: *media space, information flow, history of journalism, mass communication, internet, social networks, artificial intelligence, philosophy, norm.*

Biz bugun axborot oqimi eng shiddatli bo‘lgan davrda yashayapmiz. Ongimiz tabiiyki, har kuni kundalik hayotimiz davomida turli shaklda va ko‘rinishda bo‘lgan hamda bir-biridan tubdan farq qiluvchi yo‘sinda har xil o‘lchamdagi axborotlarni qabul qiladi. Avvalo, axborot haqida qisqacha bilib olish zarar qilmaydi.

Axborot lotin tilidan tarjima qilinganda (*informatio*) xabardor qilish, tushuntirish, bayon etish, degan ma‘nolarni anglatadi. “Axborot” so‘zi qo‘llanilishiga qarab, ko‘plab ma‘nolarga ega bo‘ladi. Bu so‘zning tor ma‘nosida – bu taqdim etilish shaklidan qat‘iy nazar ma‘lumotlar, xabarlar, dalillardir. “Axborot” so‘zining yana bir ta‘rifi quyidagicha – moddiy tashuvchida qayd etilgan, vaqt va makonda tarqatilgan ma‘lumotlar yig‘indisi. Ammo san‘at asarlarini axborot deyish to‘g‘ri bo‘lmaydi. Axborot atamasining estetik, madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan tushunish bilan axborotni kibernetika, fizika, biologiya va boshqalardagi tushunish bir-biridan tubdan farq qiladi.

Axborotning ideallik va substansional jihatdan mustaqil emaslik, cheksizlik, izchillik, saralanish, shaklan o‘zgaruvchanlik, universallik kabi o‘ziga xos belgilari hamda moslik, ishonchlilik, to‘liqlik, qamrovlilik, ommaboplik va qimmatlilik singari sifatlari mavjud.

Axborotdan inson ongiga qadar bo‘lgan jarayon, axborotning inson ongiga, tafakkuriga ta‘siri bugungi globallashuvning maksimal cho‘qqisi davrida ilm-fan oldida sezilarli muammolarni yaratmoqda. Mashhur amerikalik olim Jon Neron asarlarida va qarashlarida o‘z talqinini topgan axborot mazmunan bugungi dunyoda mediaolam

manzarasida o‘z aksini topganini ko‘rishimiz mumkin.

AQSHning Illinoys shtatida joylashgan Urbana-Champaign universitetining Aloqa tadqiqotlari institutida faxriy professor Jon Nerone ommaviy axborot vositalari va jurnalistika tarixi haqida yozadi va uning kitoblari orasida “Matbuotga qarshi zo‘ravonlik” (Oksford, 1994)¹ asari eng diqqatga sazovor nosir asarlardan.

¹ https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/violence-against-press-policing-public-sphere-us-history?utm_source=chatgpt.com

J.Neron to'rtta kitob va ko'plab maqolalarning muallifi yoki hammuallifi, jumladan, "Matbuotga qarshi zo'rvonlik, "So'nggi huquqlar: Matbuotning to'rtta nazariyasini qayta ko'rib chiqish" (Illinoys universiteti, News5 Press, 19, Barvin, 19:19). Tarix" (Guilford Press, 2001) asari Media Ekologiya assotsiatsiyasining Suzanna Langer mukofoti va Xalqaro aloqa assotsiatsiyasining "Yil kitobi" mukofotiga sazovor bo'lgan. U, shuningdek, (Robert U. MakChesni bilan) Muloqot tarixiga oid kitoblar turkumini tahrir qilib, uning fakultet a'zosi sifatidagi xizmati fakultet senatining bir necha muddatlarini, Umumiy ta'lim kengashi a'zolicini, Media kollejidagi qo'mitalarning to'liq to'plamini va ICRning Dasturni baholash qo'mitasi rahbari va joylashtirish bo'yicha mutaxassis sifatida xizmat qilishiga qadar bo'lgan yo'ni bosib o'tdi. Uning qiziqishlari orasida aloqa tarixi, tarixiy tadqiqot usullari, Amerika madaniyati kabi bir-brini takrorlamaydigan mavzular mavjud.

Jon Nerone University of Illinois at Urbana-Champaign universitetida Professor Emeritus unvoniga ega bo'lgan media va kommunikatsiya sohasida yagona tanikli olim hisoblanib, uning ilmiy izlanishlari asosan ommaviy axborot vositalari, jurnalistika tarixi va media shakllari bilan bog'liq hamda qiziqarli.

Ommaviy axborot vositalari tomonidan tarqatilayotgan turkum axborotlarning jamiyat hayotidagi o'rni va ro'li xususida J.Nerone asarlarini o'qib amerikacha tafakkur qilinishini kuzatish mumkin. Muallif nuqtayi nazarida demokratik streotiplar har br asarida sezilib turadi. Kitob Qo'shma Shtatlardagi

jurnalistlarga qarshi zo'rvonliklarni Amerikaning inqilob davridan tortib zamonaviy davrgacha bo'lgan tarixiy kontekstda ko'rib chiqadi. Nerone matbuotga qarshi zo'rvonliklarni to'rt asosiy turga ajratadi: shaxslararo zo'rvonlik, g'oyaga qarshi zo'rvonlik, guruhlariga qarshi zo'rvonlik, institutlarga qarshi zo'rvonlik. Shuningdek, pressa tarixida beshta: "rational liberty" (aqlli erkinlik), "partisanism" (partiyaviylik), "commercialism" (tijorat), "industry" (sanoat), hamda "institution" (institut sifatida matbuot) modellarni tahlil qiladi. Asar davomida matbuotga qarshi zo'rvonliklarning tasodifiy emas, balki sistematik va qayta-qayta takrorlanuvchi hodisa ekanligi asosiy xulosalardan biri sifatida ko'rsatib o'tadi. "Violence against Journalists" nomli maqolada Nerone zo'rvonlikning har doim ma'noli va ba'zan siyosiy strategiya tarifi sifatida tahlil qilingan — masalan, urush, partiyaviy matbuot yoki markazlashtirilgan davlat nazorati davrlarida bu xatti-harakatlar uning yuqorida keltirilgan asarida o'ziga xos ko'rinishga ega bo'ladi.

Yana bir maqolada esa, Nerone aslida 1700-yillar boshlaridan boshlab matbuotga qarshi hujumlar sodir bo‘la boshlaganini qayd etganini guvohi bo‘lamiz. Misol uchun, Amerikaning mustaqillik davrida patriotslar sodiq guruhlar fikrini ifoda etgan nashriyotchilarga nisbatan jiddiy tahdid va zo‘ravonlik ko‘rsatgani tasvirlanadi. Zamonaviy matbuot hujumlari haqida esa uni har doim ommalashtirib bo‘lmaydi, ammo Nerone bu kitobni yozgandan so‘ng ham internet orqali zo‘ravonlik va gender asosidagi nisbiy zo‘ravonliklar kabi yangi shakllar paydo bo‘lganiga ilmiy jihatdan e‘tibor qaratadi.

Bu asar media nazariyasini o‘rgatibgina qolmay, mediaolamga dalilli va ishonarli tarzda tafakkur etgan holda nazar tashlashga undaydi. Muallifning ushbu asarida media nazariyasi jurnalistika tarixi va jamoat maydoni tarixining kesishgan nuqtasida joylashgan. Nerone o‘z ishini “qisman” ko‘plab yo‘nalishlarga mansub deb ta’riflansa-da, aslida u bir markaziy masalaga — ommaviy axborot tizimining davlat boshqaruvidagi, xususan, demokratik siyosiy tuzumdagi o‘rniga e‘tibor qaratadi. Kitobning asosiy diqqat markazi — XVII asr Yevropasidagi bosmaxonachilar tayyorlagan qisqa umrli gazetalar tajribasidan boshlab, XVIII–XIX asrlarda Yevropa va Shimoliy Amerikada tahririy an‘analarning shakllanishi, hamda XX–XXI asrlarda yirik media imperiyalarining paydo bo‘lishiga qadar bo‘lgan tarixiy yo‘lni o‘z ichiga oladi.

Nerone juda ehtiyotkorona, hatto kamtarona tarzda, o‘z xulosalarining ko‘lamini cheklashga urinadi, ammo bu ehtiyotkorlik ortiqcha: asar aslida qo‘yilgan maqsadlarni mukammal isbotlaganini aslida butun jahon ilm-fani tan olgan.

Mazkur kitob media, tarix va jamoat hayoti (ayniqsa, siyosat) sohalariga sezilarli hissa qo‘shgan bo‘lib, XIX asr ijtimoiy-siyosiy tarixini o‘rganadigan tarixchi sifatida ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar uchun dasturiy ta’minot vazifasini o‘tay oladi. chunki, J, Nerone ko‘p vaqtini XVII–XVIII asrlardagi kichik gazetalar arxivida o‘tkazib, tipologiya va taraqqiyot chizig‘ini yaratadi. Bu chiziq qat’iy xronologik emas, chunki g‘oyalar vaqt va makonda turlicha tarqalgan. Ammo bu asarning asosiy poydevorini mustahkamlaydi va o‘quvchini bosqichma-bosqich, ravon va izchil tarzda media evolyutsiyasi orqali sayohatga chorlaydi.

Nerone qarashlarini aks ettirgan fikrlar o‘quvchiga avvalo G‘arb tarixidagi burilish nuqtalarini chuqur anglashga yordam beradi. Siyosiy tafakkurdagi o‘zgarishlar, ijtimoiy-siyosiy inqiloblar, kasbiylashuv va globallashuv — bularning barchasi media sohasi va mediaolamning rivojlanishi hamda jamoat hayotidagi o‘rni bilan uzviy bog‘lab ko‘rsatilgan. Nerone bu aloqalarni faqat tarixiy dalillar bilan emas, balki ularning mohiyatini his ettiruvchi tahliliy kuchli fikrlar bilan ham taqdim etadi.

Shuningdek, u o‘z ishini aniq bir kesishuv-media, tarix va jamiyat hayoti uzviyligida joylashtira olgani bilan ham diqqatga sazovor. Jon Nerone o‘z kitobida

ommaviy axborot vositalarining tarixini faqat “matbuotning taraqqiyot bosqichlari” sifatida emas, balki **insoniyatning o‘z-o‘zini anglash tarixi** sifatida ko‘rsatadi. XVII asr bosmaxona gazetalaridan tortib to XXI asr global media imperiyalarigacha bo‘lgan jarayon-uning talqinida bu aslida insoniyatning “so‘z orqali mavjudlikni shakllantirish” yo‘lidagi sayohatidir.

Media oddiy xabar yetkazuvchi emas. U-hokimiyat va xalq o‘rtasidagi ko‘zguidek vosita, u orqali odamlar nafaqat dunyo haqida bilib oladi, balki o‘zini ham ko‘radi. Shu bois Nerone ta’kidlagan savol: “Media odamlarni xabardor qiladimi yoki ularni hokimiyatga vakillik qiladimi?” — aslida inson va jamiyat o‘rtasidagi dialektikani ifodalaydi. Bu dialektika har bir davrda yangi yoxud eng boshdan o‘zgaradi, chunki hokimiyat va xalq o‘rtasidagi masofa hech qachon mutlaq emas, u doim mulohaza yuritishga undaydigan omil va har doim muzokaraga ochiq.

Kitobning asosiy kuchi shundaki, u media tarixini siyosiy-falsafiy burilishlar bilan birga ko‘rsatadi: inqiloblar, erkinlik uchun kurash, tabaqlashuv, globallashuv singari keng tushunchalar bilan tahlil qilinadi. Aslida, media nafaqat axborot oqimi, balki insoniyat taqdirini belgilovchi g‘oyalar maydoni hamdir.

Shu o‘rinda bir chuqurroq xulosaga kelish mumkin: mediaolam zamonaviy insonning kollektiv ongini shakllantiruvchi eng kuchli atributdir. U orqali biz dunyoni anglaymiz, uni talqin qilamiz va o‘zimizni unda joylashtiramiz. Mediaolamdagi har bir o‘zgarish bizning o‘zimizni qanday ko‘rishimizning o‘zgarishi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Nerone o‘z tadqiqotida ehtiyotkorona qadam tashlaydi, ammo falsafiy nuqtayi nazardan qaralganda, bu asar shuni ko‘rsatadi: erkin jamiyatning erkin mediani yaratishi shart emas, balki erkin mediagina jamiyatni erkin qilaoladi.

Tasavvur qilaylik, biz mediaolamda axborot oqimga sho‘ng‘ib, vertual tafakkur bilan yashar ekanmiz, bu maydonda oladigan va ongamizda qayta ishlanayotgan har bir ma’lumot yoxud axborot ongimiz va tafakkurimizga o‘z chizgisini qoldirmay ketmaydi. Ba’zan esa axborotlarning shu darajada ko‘payib ketishi esa insonda xotira va ruhiy buzilishlar bilan bog‘liq jiddiy muammolarni yuzaga keltiradi. misol uchun bugungi kunda rasman faoliyat olib borayotgan rasmiy blokklar feyk ya’ni yolg‘on bo‘lmagan ma’lumotlarning zanjirida minglab axborotlarni uzatar ekan, jamiyat tafakkurida izchil fikrlash, fikran qoloqlik, saviyasiz munosabat singari ko‘rinishda namoyon bo‘layotgan ba’zi kamchiliklarni ko‘rmoqdamiz. Bu esa axborot iste’molidagi me’yorning haddan oshishi bo‘lishi mumkin. Shu o‘rinda savol tug‘iladi, inson ongiga axborot o‘lchamiga qarab qabul qilishni qanday yo‘lga qo‘yish mumkin, mantiqan bu to‘g‘rimi? Bu jarayonda me’yor nima?

Falsafada “me’yor” tushunchasi ham mavjud va u juda muhim kategoriyalardan hisoblanib, asosan inson faoliyati, axloq, ijtimoiy munosabatlar va

tabiatdagi jarayonlarni baholashda qo'llaniladi. **Me'yor** (lot. *norma* – qoidaga asoslangan) – bu muayyan faoliyat yoki hodisa uchun **qabul qilingan tartib, o'lchov, qoidalar yig'indisini** bildiradi. U jamiyatda va falsafiy tafakkurda “**to'g'ri – noto'g'ri, yaxshi – yomon, oqilona – noo'rin**” kabi mezonlarni belgilashga xizmat qiladi. Misol uchun **ontologik jihatidan** me'yor tabiatdagi jarayonlardagi muvozanatni ifodalaydi. (Masalan, ekologik muvozanatning buzilishi “me'yor”dan chetga chiqishdir.) **Gnoseologik jihatidan** esa inson bilim olish jarayonida haqiqatni aniqlashi uchun ma'lum mezon va qoidalarga tayangan holda me'yorni o'zi belgilaydi. **Aksiologik (qadriyat) jihatidan** – me'yor axloqiy, huquqiy, diniy yoki estetik qadriyatlarga asoslanadi va jamiyatdagi tartib-intizomni ta'minlaydi.

Mediaolamda axborot oqimi ta'siri va ma'lumotlar bazasidan foydalanish borasida mediaolamda axborot iste'molida me'yorning yo'qligi jamiyat tafakkurida qalqib chiqish (emergentsiya) ya'ni yangi sifat, yangi g'oya yoki yechimning kutilmagan holda paydo bo'lishi ehtiyojni paydo qiladi. Tafakkurda “qalqib chiqish” – inson ongida mavjud bilim va tajribalardan yangi, ilgari yo'q bo'lgan fikrning tug'ilishi. Masalan, muammoni uzoq vaqt o'ylab, birdaniga “yorug' fikr” (insight) tug'ilishidir. Falsafada bu hodisa sifat o'zgarishi, ya'ni miqdoriy yig'ilishlardan keyin yangi sifatning paydo bo'lishi bilan bog'lanadi.

Axborot iste'molida me'yorning buzilishi tafakkurda voz kechish ya'ni (inkor)ni paydo qiladi. Tafakkur jarayonida ba'zan eski qarashlardan, noto'g'ri g'oyalardan, xatoliklardan voz kechish zarur bo'ladi. Falsafada bu inkor yoki dialektik rivojlanishning bosqichi sifatida tushuniladi. “Voz kechish” – yangilikka yo'l ochish, ilgari mavjud bo'lgan, ammo endi zamonga yoki haqiqatga mos kelmagan fikrni rad etishdir. Masalan, qadimiy dunyoqarashlardan ilmiy dunyoqarashga o'tishda ko'plab eski qarashlardan voz kechilgan. Bugun sariq matbuot o'rnini ijtimoiy tarmoqlarga bo'shatib bergan bo'lsa, sun'iy intellekt ijtimoiy tarmoq va boshqa turkum OAVni iste'molda siqib chiqaradi.

So'nggi paytlarda axborot tarqatish natijasida uni o'qishdan voz kechayotganlar rekord darajada ko'paygan. Dunyo bo'yicha ko'plab insonlar yangiliklarni o'qishdan ataylab voz kechmoqda. Bugun bunday qilayotganlar soni respondentlar orasida rekord darajaga – 40 foizga yetgan. 2017-yilda bu ko'rsatkich 29 foizdan oshmagan. Bu haqda Oksford universiteti qoshidagi Reuters jurnalistikani o'rganish instituti tadqiqot o'tkazgan.²

So'rovnomada qatnashganlarning ko'pchiligi yangiliklardan voz kechish sababini kayfiyatga salbiy ta'siri, uzluksiz xabar oqimidan charchash, urushlar va falokatlariga ortiqcha e'tibor qaratilishi hamda voqealarga ta'sir qila olmaslikdan kelib

² <https://www.theguardian.com/society/ng-interactive/2025/sep/01/news-avoidance-high-anxiety>

chiqadigan o'jizlik hissi bilan izohlagan. Tadqiqot ishtirokchilaridan biri Mardett Berr 8 yil avval yangiliklarni o'qishni bas qilganini, shundan beri doimiy xavotir hissi yo'qolib, uyqusi yaxshilanganini aytgan. Britaniyalik Julian Berret esa pandemiya davrida ataylab axborot maydonini tark etgan. U barcha OAV ilovalarini o'chirib tashlagan va hatto Reddit'da yangiliklardan voz kechishning ijobiy hamda salbiy tomonlarini muhokama qiladigan guruh ham ochgan.

“Shunga qaramay, hamma foydalanuvchilar ham bunday keskin qadamga tayyor emas. Ayrimlari faqat sarlavhalarni ko'rish bilan chegaralanadi, boshqalar esa diqqat bilan tanlab olingan OAVga obuna bo'lib, haftasiga bir marta umumiy ma'lumotlarni o'qiydi”, deyiladi xabarda. Tadqiqot hammualliflari va “Yangiliklardan qochish” kitobi mualliflarining qayd etishicha, yangiliklardan qochish odatda yoshlar, ayollar va past ijtimoiy-iqtisodiy qatlamlar orasida ko'proq uchraydi. Bundan tashqari, bu ko'rsatkich mamlakatga ham bog'liq. Masalan, Buyuk Britaniyada 46 foiz, AQSHda esa 42 foiz fuqarolar yangiliklardan qochmoqda.

“Biz 24/7 yangiliklarni o'qishi mumkin bo'lgan va istalgan vaqtda axborot oqimiga ko'miladigan dunyoda yashayapmiz. Ammo bu sen majburiy tarzda buni qilishing kerak degani emas”, deydi Minnesota universiteti qoshidagi Jurnalistika markazi direktori Benjamin Toff.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Jon Nerone “Matbuotga qarshi zo'ravonlik” (Oksford, 1994)
2. Nerone, J. (2013). *The Media and Public Life: A History*. Cambridge: Polity Press.
3. Nerone, J. (red.). (1995). *Last Rights: Revisiting Four Theories of the Press*. Urbana: University of Illinois Press.
4. McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: SAGE Publications.
5. Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
6. Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
7. Toffler, A. (1980). *The Third Wave*. New York: Bantam Books.
8. Назаров, М. М. (2004). *Массовая коммуникация и общество*. Москва: Аспект Пресс.
9. Ҳожиакбаров, А. (2021). *Журналистика назарияси ва амалиёти*. Тошкент: ЎзМУ нашриёти.
10. Каримов, Б. (2019). “Замонавий медиа макон ва ахборот оқимлари таҳлили.” *Ўзбекистон журналистикаси илмий журнали*, №2, 45–52-бетлар.
11. Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: NYU Press.

12. Boyd, D. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven: Yale University Press.

13. Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford: Oxford University Press.

Internet ma'lumotlari:

1. <https://qalampir.uz/uz/news/yangiliklar-uk-ishdan-voz-kechayetganlar-rekord-darazhada-kupaydi-123695>

2. <https://archive.org/details/violenceagainstp0000nero>